
Realidad virtual aplicada a la educación en ingeniería: una perspectiva de sexo

Virtual reality applied to engineering education: a gender perspective

Diego Vergara¹,
Antonio del Bosque¹

¹ *Technology, Instruction and Design in Engineering and Education Research Group (TiDEE.rg), Universidad Católica de Ávila (UCAV)*

*Autor de correspondencia: diego.vergara@ucavila.es

RESUMEN. La presente investigación tiene como *objetivos* examinar la percepción del profesorado universitario de ingeniería acerca del uso de realidad virtual como recurso didáctico, con el fin de detectar posibles diferencias entre hombres y mujeres, con el propósito de identificar brechas en su valoración e integración en el aula. La *metodología* utilizada para ello consistió en un cuestionario diseñado y validado, compuesto por 22 ítems organizados en seis escalas, que fue aplicado a 279 docentes de universidades de ingeniería en 15 países de Sudamérica. El análisis se desarrolló mediante técnicas cuantitativas, incluyendo estadística descriptiva e inferencial. Los *resultados* evidenciaron que, en términos generales, el profesorado percibe esta tecnología como una herramienta de gran valor pedagógico por su usabilidad y potencial técnico, aunque se detectaron limitaciones formativas en las competencias de uso. Al segmentar por sexo, los hombres presentan mayor autopercepción de competencia en el manejo de la realidad virtual, mientras que las mujeres destacan positivamente el uso y los aspectos técnicos de la experiencia inmersiva. Estas diferencias son significativas en aspectos relacionados con el uso de recursos didácticos innovadores y tecnológicos. En *conclusión*, la realidad virtual es reconocida como una herramienta prometedora para la enseñanza en ingeniería, aunque las valoraciones varían según el sexo y el contexto institucional, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la formación específica del profesorado y promover estrategias institucionales que reduzcan las brechas identificadas.

Palabras clave. *Análisis cuantitativo, cuestionario, educación superior, propiedad universitaria, realidad virtual.*

ABSTRACT. The *objectives* of this research are to examine the perception of university engineering professors regarding the use of virtual reality as a teaching resource, to detect possible differences between men and women, with the aim of identifying gaps in its assessment and integration in the classroom. The *methodology* used consisted of a designed and validated questionnaire, comprising 22 items organised into six scales, which was administered to 279 engineering university lecturers in 15 South American countries. The analysis was carried out using quantitative techniques, including descriptive and inferential statistics. The *results* showed that, in general terms, teachers perceive this technology as a tool of great pedagogical value due to its usability and technical potential, although training limitations in usage skills were detected. When segmented by gender, men show greater self-perception of competence in handling virtual reality, while women positively highlight the use and technical aspects of the immersive experience. These differences are significant in aspects related to the use of innovative and technological teaching resources. In *conclusion*, virtual reality is recognised as a promising tool for engineering education. Although assessments vary according to gender and institutional context, there is a clear need to strengthen specific teacher training and promote institutional strategies that reduce the gaps identified.

Keywords. *Quantitative analysis, questionnaire, higher education, university property, virtual reality*

1. Introducción

La incorporación de realidad extendida, en la que se engloba la virtual (RV), como método pedagógico innovador de la enseñanza-aprendizaje, ha adquirido gran relevancia en la educación universitaria, especialmente en las áreas del campo clínico [1-3], la arquitectura [4] e incluso la ingeniería [5-8], posicionándola como un recurso didáctico muy eficiente [5,9].

Estas tecnologías buscan reforzar competencias prácticas y conceptuales a través de entornos simulados, promoviendo un aprendizaje más significativo entre el alumnado [10,11]. Bien es cierto que los estudiantes reconocen la RV como un recurso de fácil uso [12] que promueve enseñanzas más prácticas y aumenta la motivación hacia la participación, a partir de experiencias de aprendizaje interactivas que superan las limitaciones de los métodos didácticos tradicionales [4, 11].

Sin embargo, el grado de aceptación para la implementación de la RV depende en gran medida de las percepciones del profesorado, los cuales representan un papel importante en la evolución de la innovación didáctica en el aula [13,14]. Por ello, son varios los estudios que muestran resultados positivos sobre el potencial de la RV en la enseñanza superior [15-17], sin embargo, aún persisten dudas relacionadas con su conocimiento, aplicabilidad y nivel de formación docente, así como las diferencias institucionales que condicionan su uso [18,19].

Además de estos factores institucionales y formativos, las recientes investigaciones han destacado la necesidad de estudiar las posibles diferencias según el sexo en la adopción de tecnologías educativas [20,21]. Mostrando que hombres y mujeres pueden percibir y valorar de manera diferente el potencial de las herramientas digitales, en función de variables como el conocimiento y confianza de uso de estas tecnologías o la atención a la experiencia en las aulas [22-23]. Estas diferencias, pueden influir en la manera en que el profesorado integra recursos como la realidad virtual en su práctica docente y contribuyen a explicar posibles desigualdades de implementación de estas experiencias innovadoras en las aulas universitarias [24,25].

En esta línea, el presente estudio pretende analizar cómo el profesorado universitario del área de ingeniería de distintos países sudamericanos valora la RV como recurso didáctico, diferenciando las percepciones en

función del sexo (hombres y mujeres), así como factores sociodemográficos como la edad, la experiencia profesional y la titularidad de la universidad (pública o privada). Todo ello, con el fin de comprender qué elementos favorecen o limitan el uso de estas tecnologías en la enseñanza universitaria de ingeniería, contribuyendo a orientar futuras estrategias de formación docente y desarrollo institucional.

2. Metodología

1.1. Diseño y tipo de investigación

La investigación se trata de un estudio cuantitativo, comparativo y transversal, cuyo objetivo es el de analizar las percepciones del profesorado de ingeniería sobre la RV como recurso didáctico, con especial atención a las diferencias en relación al sexo (hombres vs mujeres). El trabajo se estructuró en tres fases: (i) diseño y validación de una encuesta específica sobre percepciones del profesorado en torno a la realidad virtual, (ii) aplicación del cuestionario a una muestra representativa de profesorado universitario de ingeniería en países de Sudamérica, y (iii) análisis estadístico de los resultados para establecer la existencia de diferencias significativas asociadas al sexo, así como otras variables sociodemográficas y académicas.

1.2. Participantes

La muestra participante en la investigación estuvo conformada por 279 profesores universitarios que imparten docencia en titulaciones de ingeniería en diferentes instituciones, procedentes de 15 países de Sudamérica pertenecientes a universidades tanto públicas como privadas. Del total de participantes, el 61,29% fueron hombres y el 38,71% mujeres.

1.3. Variables

La variable principal de análisis en el estudio es el sexo del profesorado (hombres o mujeres), con el objetivo de identificar diferencias significativas en la percepción de la RV como recurso didáctico.

De manera complementaria se consideraron otras tres variables independientes de carácter sociodemográfico y académico: edad, años de experiencia y titularidad de la universidad. Para contextualizar las percepciones y explorar posibles interacciones en la valoración de la RV (ver tabla 1).

Tabla 1. Variables del estudio

Variable	Tipo	Categorías
----------	------	------------

Sexo	Dicotómica	Hombre, mujer
Edad	Politómica	25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74
Años de experiencia docente	Politómica	≤5; 6-10; 11-15; 16-20; 21-25; >25
Titularidad de la universidad	Dicotómica	Pública, privada

1.4. Instrumento

Para la obtención de información se elaboró una encuesta estructurada compuesta por 22 ítems, distribuidos en seis escalas relacionadas con la percepción y el uso pedagógico de la RV en la enseñanza universitaria: (i) potencial pedagógico de la RV, (ii) formación y competencias del profesorado, (iii) facilidad de uso, (iv) actitudes hacia la innovación, (v) aspectos técnicos y (vi) condiciones institucionales.

Las respuestas se registraron utilizando una escala Likert de cinco niveles (donde la puntuación de 1 se corresponde a “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”). Para comprobar la validez del instrumento se aplicó en primera instancia un análisis factorial exploratorio, que identificó seis factores coincidentes con las dimensiones teóricas previstas, y después un análisis factorial confirmatorio, que ratificó la estructura del instrumento. La consistencia interna se evaluó con el coeficiente α de Cronbach, obteniendo valores superiores a 0,80 en todas las áreas. Además, la validez convergente se verificó mediante la varianza media extraída (AVE) y la fiabilidad compuesta (CR). Por último, las correlaciones de Pearson entre las áreas y con la escala total fueron significativas ($p < 0,05$), lo que respalda la coherencia del cuestionario.

1.5. Procedimiento

La aplicación del cuestionario se realizó de manera virtual y voluntaria, garantizando en todo momento la confidencialidad y la protección de datos de toda la muestra participante en el estudio. Este procedimiento permitió aumentar el rango de alcance geográfico y la inclusión de diversidad de perfiles.

Una vez recogidas las respuestas, se llevaron a cabo análisis de consistencia interna y validez, así como pruebas factoriales exploratorias (AFE) y confirmatorias (AFC). La información fue procesada en dos niveles: de forma global y segmentada según las variables

independientes, con especial atención al sexo como objetivo principal del estudio. También se consideraron otras características como: edad, experiencia docente y titularidad académica.

1.6. Análisis de datos

Tras recoger las respuestas al cuestionario, se realizó un análisis estadístico de los datos organizado en dos fases: (i) análisis descriptivo para conocer las percepciones del profesorado en cada una de las dimensiones del instrumento. (ii) Posteriormente, se llevó a cabo un análisis inferencial orientado a identificar posibles diferencias estadísticamente significativas entre el sexo masculino y femenino, sobre la valoración de la RV como recurso didáctico. Para la comparación de medias se utilizaron las pruebas t de Student, comprobando previamente los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y de Levene, respectivamente.

Dado que se incluyeron otras variables independientes (edad, experiencia docente y titularidad de la universidad), se realizó además un análisis multifactorial de varianza (MANOVA), que permitió examinar posibles interacciones entre el sexo y estas variables en la percepción sobre la RV. En los casos en los que se detectaron varianzas desiguales, se recurrió a pruebas de contraste más robustas (como el test de Welch).

Finalmente, se calcularon correlaciones de Pearson entre las distintas subescalas del cuestionario y respecto al total, tanto en la muestra global como segmentada por sexo. Estos análisis, que se llevaron a cabo con un nivel de significación del 5% ($p > 0,05$), permiten precisar en qué medida las percepciones docentes se asocian de manera consistente y si existen patrones diferenciales en función del sexo.

3. Resultados y discusión

En general, el estudio global de los datos evidencia que el profesorado de ingeniería valoró positivamente, dando puntuaciones elevadas al uso (4,19), a los aspectos técnicos de la RV (4,16) y a la empleabilidad didáctica (4,14), siendo estas las escalas mejor valoradas y con menor dispersión. De las dimensiones analizadas, la competencia percibida en el uso de la RV presentó resultados moderados, con una media de 2,76, lo que revela, tal y como se evidencia en la tabla 2, carencias formativas en el colectivo docente con relación al manejo de estas tecnologías

Tabla 2. Estadísticos descriptivos globales de la encuesta

Subescala	Media	Desviación típica
CRV	2,76	1,25
U	4,19	0,92
AT	4,16	0,87
ED	4,14	0,99

Abreviaturas: CRV (competencia en RV); U (usabilidad); AT (aspectos técnicos); ED (empleabilidad didáctica)

Sin embargo, al segmentar las respuestas por sexo, las mujeres profesoras destacaron en la valoración de la usabilidad y los aspectos técnicos de la RV (interacción, inmersión y realismo), mientras que los hombres docentes obtuvieron puntuaciones más elevadas en la percepción de competencia y autoconfianza respecto al uso de la RV.

En esta línea el análisis MANOVA confirmó diferencias estadísticamente significativas en tres escalas: competencia, usabilidad y aspectos técnicos (tabla 3).

Tabla 3. Diferencias en la valoración de la RV según sexo y titularidad universitaria (MANOVA)

	♂ Privado	♂ Público	♀ Privado	♀ Público	MANOVA	p-valor
CRV	2,28	2,74	2,52	2,83	10,437	0,0006*
U	1,59	3,91	4,21	4,36	13,643	0,0003*
AT	4,22	4,07	4,12	4,32	7,5008	0,0049*
ED	4,11	4,05	4,33	4,22	0,0753	0,7838

Nota. * $p < 0,05$. Abreviaturas: CRV (competencia en RV); U (usabilidad); AT (aspectos técnicos); ED (empleabilidad didáctica)

En concreto, los hombres de universidades privadas presentaron mayor nivel de competencia percibida ($M=2,87$), mientras que las mujeres pertenecientes a las universidades públicas destacan en la valoración de los aspectos técnicos ($M=4,32$) y muestran un perfil más favorable en su uso ($M=4,36$), superando incluso a los profesores hombres.

Respecto al análisis del test de Bartlett, se evidenciaron diferencias de dispersión relevantes en las subescalas de usabilidad (U), futuro (F) y uso didáctico (ED), especialmente cuando se cruzó la variable sexo con la titularidad de la universidad (tabla 4). Estos resultados refuerzan la idea de que hombres y mujeres no solo presentan diferencias en sus medias de valoración, sino también en la consistencia interna de sus percepciones, siendo las mujeres pertenecientes a las universidades

públicas quienes ofrecieron respuestas más homogéneas en dimensiones clave sobre la RV.

Tabla 4. Prueba de Bartlett para homogeneidad de varianzas según sexo y titularidad

	♂ Privado	♂ Público	♀ Privado	♀ Público	Ji-cuadrado	p-valor
CRV	1,15	1,16	1,40	1,35	3,5412	0,3155
U	0,69	0,96	0,81	0,91	8,1572	0,0429
AT	0,96	0,88	0,80	0,81	2,4268	0,4887
F	1,03	0,97	1,07	1,14	9,8325	0,0280*
ED	0,98	1,00	0,63	1,20	9,5823	0,0225*

Nota. * $p < 0,05$. Abreviaturas: CRV (competencia en RV); U (usabilidad); AT (aspectos técnicos); F (futuro); ED (empleabilidad didáctica)

En esta línea, a pesar de que la variable central del presente estudio es el sexo, los datos evidencian diferencias con respecto a la edad y la titularidad institucional. Las cuales las mujeres docentes en universidades públicas pertenecientes al rango de edad de 45 a 54 años obtuvieron puntuaciones más altas en los aspectos técnicos y didácticos, mientras que los hombres de universidades privadas destacaron en la percepción de competencia. Sin embargo, en los grupos más jóvenes (de 25 a 34 años) no se encontraron diferencias significativas respecto al sexo, lo que sugiere que la brecha de sexo se acentúa en los grupos intermedios y mayores.

Por todo ello, los resultados confirman que, el conjunto de profesorado de ingeniería (hombres y mujeres) de Sudamérica, perciben la RV como un recurso didáctico de gran valor pedagógico, debido a su facilidad de uso y su potencial técnico, tal y como indican estudios previos enfocados en la población estudiantil universitaria [12,14,15].

Sin embargo, hay que destacar las diferencias de percepción respecto al sexo, las cuales evidencian que los hombres presentan más sensación de competencia y dominio de la RV. Este sesgo cultural puede suponer una limitación, debido a la influencia de factores culturales que favorecen en varones la autopercepción en competencia tecnológica [26]. Mientras que las mujeres valoran de manera más positiva la calidad técnica y la experiencia de usuario, lo que entra en concordancia con estudios previos que evidencian estos aspectos [27,28].

Otro aspecto de relevante de este estudio es que, aunque la valoración de la RV como método pedagógico educativo es elevada, la existencia de diferencias de

percepción entre hombres y mujeres en competencia y uso revela la necesidad de estrategias de formación con perspectiva de sexo. Estas estrategias, implementadas en países como Noruega [29,30], son relevantes en la capacitación docente del personal universitario [31,32], especialmente en las instituciones públicas, donde las mujeres se muestran más abiertas a la innovación técnica.

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos evidencian que el profesorado universitario de ingeniería percibe la RV como un recurso didáctico con un gran potencial, especialmente si esta se utiliza en el aula, ya que puede incrementar la motivación y participación del alumnado, así como favorecer la correspondencia entre la teoría y práctica. Las diferencias según el sexo en la valoración de esta tecnología ofrecen una perspectiva interesante y contribuyen a comprender cómo influyen estas dinámicas en la integración de herramientas emergentes en la educación superior.

Este aspecto resulta especialmente interesante ya que puede aprovecharse como posible estrategia de formación a futuro para los docentes universitarios, aportando un valor práctico añadido a la pedagogía universitaria, donde la digitalización se encuentra a la vanguardia.

Es por todo lo mencionado anteriormente que los resultados de este estudio evidencian la necesidad de diseñar a futuro programas de capacitación docente que refuercen la autoconfianza en las competencias de las mujeres, al tiempo que promuevan en los hombres una mayor atención a la usabilidad y la experiencia del alumnado. Como futura línea de actuación, incorporar estas estrategias formativas contribuirá a que la RV se convierta en una herramienta innovadora dentro de la transformación digital de la enseñanza universitaria.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Diego Vergara: Conceptualización, Metodología, Visualización, Investigación, Redacción - Revisión y Edición, Supervisión; Pablo Fernández-Arias: Conceptualización, Metodología, Visualización, Investigación, Redacción - Preparación del borrador

original, Redacción - Revisión y Edición; Álvaro Antón-Sancho: Conceptualización, Curación de datos, Software, Validación, Redacción - Preparación del borrador original, Redacción - Revisión y Edición; María Nieto-Sobrino: Visualización, Redacción - Revisión y Edición; María Sánchez-Jiménez: Visualización, Redacción - Preparación del borrador original, Redacción - Revisión y Edición, Supervisión; Antonio del Bosque: Visualización, Redacción - Revisión y Edición, Supervisión.

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] R. Riener, and M. Harders, Introduction to virtual reality in medicine, Virtual reality in medicine, Springer, London, 2012. doi: 10.1007/978-1-4471-4011-5_1
- [2] S. S. Lie, N. Helle, N. V. Sletland, M. D. Vikman and T. Bonsaksen, "Implementation of Virtual Reality in Health Professional Higher Education: Protocol for a Scoping Review", *JMIR Research Protocols*, vol. 11, no. 7, e37222, 2022. doi: 10.2196/37222.
- [3] B. Marks and J. Thomas, "Adoption of virtual reality technology in higher education: An evaluation of five teaching semesters in a purpose-designed laboratory", *Education and Information Technologies*, vol. 27, pp. 1287–1305, 2022. doi: 10.1007/s10639-021-10653-6.
- [4] J. M. D. Delgado, L. Oyedele, P. Demian, and T. Beach. "A research agenda for augmented and virtual reality in architecture, engineering and construction", *Adv. Eng. Inform.*, vol.45, no. 101122, 2020. doi: 10.1016/j.aei.2020.101122
- [5] J. T. Bell, Introducing virtual reality into the engineering curriculum, *Proc. Univ Programs Comput Aided Eng. Des. Manuf.*, 1996. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.2305%26rep=rep1%26type=pdf>
- [6] Z. Pan, A. D. Cheok, H. Yang, J. Zhu, and J. Shi, Virtual reality and mixed reality for virtual learning environments, *Comput. Graph.*, 30, 28, 2006. doi: 10.1016/j.cag.2005.10.004
- [7] D. Vergara, P. Fernández-Arias, J. Extremera, L. P. Dávila, and M. P. Rubio. "Educational trends post COVID-19 in engineering: Virtual laboratories", *Mater. Today: Proc.*, vol. 49, pp. 155–160, 2022. doi: 10.1016/j.matpr.2021.07.494
- [8] J. Wolfartsberger, "Analyzing the potential of virtual reality for engineering design review", *Automation in Construction*, vol. 104, pp. 27–37, 2019. doi: 10.1016/j.autcon.2019.03.018.
- [9] K. Liu, W. Zhang, W. Li, et al., "Effectiveness of virtual reality in nursing education: a systematic review and meta-analysis", *BMC Medical Education*, vol. 23, no. 710, 2023. doi: 10.1186/s12909-023-04662-x.
- [10] A. Neher, R. Wespi, B. Rapphold, T. Sauter, J. Kämmer and T. Birrenbach, "Interprofessional team training with virtual reality:

acceptance, learning outcome, and feasibility evaluation study”, *JMIR Serious Games*, vol. 12, e57117, 2024. doi: 10.2196/57117

[11] M. U. Sattar, S. Palaniappan, A. Lokman, A. Hassan, N. Shah and Z. Riaz, “Effects of virtual reality training on medical students’ learning motivation and competency: medical students’ learning motivation & competency”, *Pakistan Journal of Medical Sciences*, vol. 35, no. 3, 2019. doi: 10.12669/pjms.35.3.44.

[12] N. Bisswang, D. Petrik, E. Heumüller and S. Richter, “What is your VR use case for educational like: a state-of-the-art taxonomy”, *Electronic Journal of e-Learning*, vol. 22, no. 3, pp. 46–62, 2024. doi: 10.34190/ejel.21.6.3215

[13] M. Al Breiki, A. Al Abri, A. Al Moosawi et al. “Investigating science teachers’ intention to adopt virtual reality through the integration of diffusion of innovation theory and theory of planned behaviour: the moderating role of perceived skills readiness”, *Education and Information Technologies*, vol. 28, no. 11, pp. 6165-6187, 2023. doi: 10.1007/s10639-022-11367-z

[14] A. Álvarez-Marín, J. A. Velázquez-Iturbide and M. Castillo-Vergara. “The acceptance of augmented reality in engineering education: The role of technology optimism and technology innovativeness”, *Interactive Learning Environments*, pp. 1-13, 2021. doi: 10.1080/10494820.2021.1928710

[15] M. Soliman, A. Pesyridis, D. Dalaymani - Zad, M. Gronfula, and M. Kourmpetis, “The application of virtual reality in engineering education”, *Appl. Sci.*, vol 11, pp. 2879, 2021. doi: 10.3390/app11062879

[16] R. Hamed, E. Gdanski, J. Kim, J. Le, A. Lopez, A. Panjwani, A. Tong and G. Wilson. “The Use of Virtual Reality For Student Training on Bias And Microaggressions”, *Journal of Occupational Therapy Education*, vol. 8, no. 1, 2024. doi: 10.26681/jote.2024.080106

[17] T. Wells and G. Miller. “Teachers' opinions about virtual reality technology in school-based agricultural education”, *Journal of Agricultural Education*, vol. 61, no. 1, pp. 92-109, 2020. doi: 10.5032/jae.2020.01092

[18] J. Bendeck Soto, D. Toro Ocampo, L. Beltrán Colon and A. V. Oropesa. “Perceptions of ImmerseMe virtual reality platform to improve English communicative skills in higher education”, *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, vol. 14, no. 4, pp. 4-19, 2020. doi: 10.3991/ijim.v14i07.12181

[19] C. M. Y. Rasimah, A. Ahmad and H. B. Zaman. “Evaluation of user acceptance of mixed reality technology”, *Australasian Journal of Educational Technology*, vol. 27, no. 7, pp. 1369-1387, 2011. doi: 10.14742/ajet.899

[20] S. Rapti, T. Sapounidis and S. Tselegkaridis. “Investigating Educators’ and Students’ Perspectives on Virtual Reality Enhanced Teaching in Preschool”, *Early Childhood Education Journal*, vol. 53, no. 4, pp. 1107-1118, 2025. doi: 10.1007/s10643-024-01659-z

[21] S. Shen, S. Wang, Y. Qi, Y. Wang and X. Yan. “Teacher Suggestion Feedback Facilitates Creativity of Students in STEAM Education”, *Frontiers in Psychology*, vol. 12, article 723171, 2021. doi: 10.3389/fpsyg.2021.723171

[22] P. Vayssiere, P. E. Constanthin, B. Herbelin, O. Blanke, K. Shaller and P. Bijlenga. “Application of virtual reality in neurosurgery: Patient missing. A systematic review”, *Journal of Clinical Neuroscience*, vol. 95, pp. 55-62, 2022. doi: 10.1016/j.jocn.2021.11.031

[23] R. Villena-Taranilla, S. Tirado-Olivares, R. Cózar-Gutiérrez and J. A. González-Calero. “Effects of virtual reality on learning outcomes in K-6 education: A meta-analysis”, *Educational Research Review*, vol. 35, article 100434, 2022. doi: 10.1016/j.edurev.2022.100434

[24] J. Wolfartsberger. “Analyzing the potential of virtual reality for engineering design review”, *Automation in Construction*, vol. 104, pp. 27-37, 2019. doi: 10.1016/j.autcon.2019.03.018

[25] H. Sulaiman, S. N. Apandi, A. M. Yusof, R. Abdul Latif and N. Ibrahim. “Evaluation of a Virtual Reality (VR) Learning Tool for Fundamental Turbine Engineering Concepts”, in *Advances in Visual Informatics. IVIC 2019, Lecture Notes in Computer Science*, vol. 11870, H. Badioze Zaman et al. (eds.), Springer, Cham, pp. 41-51, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-34032-2_5

[26] M. A. Christensen. “Tracing the Gender Confidence Gap in Computing: A Cross-National Meta-Analysis of Gender Differences in Self-Assessed Technological Ability”, *Social Science Research*, vol. 111, article 102853, 2023. doi: 10.1016/j.ssresearch.2023.102853

[27] S. R. Madsen, K. A. Longman and J. R. Daniels. “Women’s Leadership Development in Higher Education: Conclusion and Implications for HRD”, *Advances in Developing Human Resources*, vol. 14, no. 1, pp. 113-128, 2011. doi: 10.1177/1523422311429734

[28] Y. Zhang, W. Wang, Y. Xian, X. Wang and J. Huang. “The research status of formative assessment in science education”, *Journal of Baltic Science Education*, vol. 22, no. 6, pp. 1103-1119, 2023. doi: 10.33225/jbse/23.22.1103

[29] Andreasen, J. K., Tømte, C. E., Bergan, I., & Kovac, V. B. “Professional digital competence in initial teacher education: An examination of differences in two cohorts of pre-service teachers”, *Nordic Journal of Digital Literacy*, vol. 17, no. 1, pp. 61–74, 2022. <https://doi.org/10.18261/njdl.17.1.5>

[30] Instefjord, E., & Munthe, E. “Preparing pre-service teachers to integrate technology: an analysis of the emphasis on digital competence in teacher education curricula”, *European Journal of Teacher Education*, vol. 39, no. 1, pp. 77–93, 2015. <https://doi.org/10.1080/02619768.2015.1100602>

[31] A. G. Abulrub, A. Attridge and M. A. Williams. “Virtual reality in engineering education: The future of creative learning”, *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, vol. 6, no. 4, pp. 1-8, 2011. doi: 10.3991/ijet.v6i4.1766

[32] L. J. Ausburn and F. B. Ausburn. “Desktop virtual reality: A powerful new technology for teaching and research in industrial teacher education”, *Journal of Industrial Teacher Education*, vol. 41, no. 4, pp. 1-16, 2004. <http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v41n4/ausburn.html>